

Трансформация системы начального образования в Кыргызстане: вызовы и перспективы перехода на 12-летнее обучение

Казиева Г. К.¹ [orcid: 0000-0003-3326-4080](https://orcid.org/0000-0003-3326-4080)
e-mail: kazieva.gulzat@mail.ru

Канатбекова Н.К.²
e-mail: Nasu_kanatbekova95@mail.ru

Чеснокова Г.С.³

¹КГУ им. И. Арабаева, Кыргызстан, канд. пед. наук., доцент

²КГУ им. И. Арабаева, Кыргызстан

³НГПУ Новосибирск, Россия

Аннотация: Статья посвящен переходу Кыргызстана на 12-летнее школьное образование, направленному на модернизацию системы обучения в соответствии с мировыми стандартами. Основное внимание уделяется проблемам качества образования, включая низкие результаты учащихся в международных исследованиях и недостаточную подготовку учителей. Автор отмечает нехватку мотивированных абитуриентов в педагогические вузы и необходимость обновления учебных программ. Предлагаются меры по сокращению дублирующих дисциплин, внедрению современных методов обучения и повышению престижа профессии учителя. Особый акцент делается на важность межведомственного сотрудничества для согласования образовательных стандартов. Реализация этих изменений требует комплексного подхода и активной государственной поддержки для достижения значимых результатов.

Ключевые слова: 12-летнее образование, реформа образования, качество образования, международные стандарты, педагогическое образование, подготовка учителей, учебные программы, междисциплинарный подход, практико-ориентированное обучение, цифровая трансформация, гибкие навыки, критическое мышление, начальная школа, образовательные стандарты, PISA, дефицит учителей, мотивация абитуриентов, международный опыт.

Transformation of Primary Education in Kyrgyzstan: Challenges and Prospects of Transition to 12-Year Schooling

Abstract: The article examines Kyrgyzstan's shift to a 12-year school education system, aimed at modernizing teaching methods in line with global standards. Special attention is given to challenges in education quality, including students' poor performance in international assessments and insufficient teacher training. The author highlights the shortage of motivated applicants to pedagogical universities and the need to update curricula. Proposed solutions include reducing redundant subjects, introducing modern teaching methods, and enhancing the prestige of the teaching profession. Emphasis is placed on the importance of interagency cooperation to align educational standards. Implementing these changes requires a comprehensive approach and active government support to achieve meaningful outcomes.

Keywords: 12-year education, Education reform, Education quality, International standards, Teacher education, Teacher training, Curriculum, Interdisciplinary approach, Practice-based learning, Digital transformation, Soft skills, Critical thinking, Primary education, Educational standards, PISA, Programme for International Student Assessment, Teacher shortage, Applicant motivation, International best practices.

Переход Кыргызстана на 12-летнюю систему школьного образования представляет собой стратегическую инициативу, направленную на приведение национальной образовательной системы в соответствие с лучшими мировыми практиками. Эта реформа призвана решить накопившиеся системные проблемы и подготовить выпускников к вызовам цифровой эпохи.

Согласно последним исследованиям ЮНЕСКО (2024), 78% стран, внедривших 12-летнее образование, отмечают значительное улучшение образовательных результатов. Кыргызстан, присоединяясь к этому движению, сталкивается с необходимостью комплексной трансформации всей образовательной экосистемы.

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 30 октября 2024 года № 654 была утверждена Концепция перехода на 12-летнее школьное образование[3].

Цель Концепции — определение стратегии развития системы общего среднего образования Кыргызской Республики в условиях 12-летней школы и путей её обновления[6].

Согласно Декларации Совета Европы (1992 г.), 12-летнее среднее образование реализовано в 136 странах мира. Этот подход доказал свою эффективность в глобальной практике. Нам необходимо интегрироваться в этот процесс, чтобы не отставать от мировых тенденций[8].

Современные тенденции в образовании, особенно в условиях перехода Кыргызстана на 12-летнюю систему, требуют постоянного обновления подходов к обучению. Этот процесс затрагивает все уровни образования, но наиболее значительные изменения происходят в начальной школе, где закладывается фундамент будущих знаний и навыков учащихся.

Трансформация сферы образования — это не просто увеличение продолжительности обучения, но и необходимость пересмотра содержания программ, методов преподавания, инфраструктуры и систем оценки[8].

Успешная реализация 12-летнего образования зависит от учителей. Поэтому ключевая задача педагогических вузов — качественная подготовка учителей в соответствии с требованиями новой системы и повышение их профессионального уровня[7].

Для этого необходимо трансформировать образовательные программы вузов:

- Пересмотреть образовательные стандарты и учебные планы.
- Сократить «школьный» компонент в программах 1-2 курсов.
- Увеличить часы на дисциплины, ориентированные на специальность.
- Ввести междисциплинарные курсы.
- Обеспечить практико-ориентированный, интерактивный формат обучения с возможностью обмена опытом.

Учитель XXI века — не просто преподаватель, а модератор или фасилитатор, который уделяет особое внимание развитию у детей «гибких» (социальных/базовых) навыков: критического мышления, творческого подхода к проектной деятельности.

Какова текущая ситуация в педагогических вузах?

Абитуриенты с высокими баллами в общереспубликанском тестировании не выбирают педагогическое направление или не хотят становиться учителями. Например, анализ данных первокурсников показал: из 96 опрошенных студентов только 13 нравится математика, а 83 — нет. Многие считают, что для учителя начальных классов достаточно знания четырёх арифметических действий[1].

Как организовано обучение в педагогических вузах?

Например, при подготовке учителей начальных классов из 240 кредитов:

- 108 кредитов — дисциплины по специальности.
- 28 кредитов — педагогическая практика.
- 10 кредитов — государственная аттестация.
- Остальные 96 кредитов — базовые дисциплины: кыргызский язык, русский язык, иностранный язык, математика, информатика, физическая культура, история

Кыргызстана, география Кыргызстана, экология, изучение эпоса «Манас», анатомия и гигиена детей и др[7].

Содержание этих дисциплин не всегда соответствует будущей профессии. Студенты отмечают, например, что в курсе «Анатомия и гигиена детей» они изучают физиологию беременных женщин, хотя было бы полезнее узнать о возрастных особенностях младших школьников.

Некоторые студенты даже подают заявления об отчислении, предпочитая уехать за границу. Это указывает на необходимость пересмотра содержания дисциплин преподавателями вузов, чтобы сделать обучение более релевантным.

Хотят ли выпускники становиться учителями?

- По данным МОН КР (2025), только 23% выпускников педвузов идут работать в школы
- Дефицит учителей начальных классов составляет 1,200 специалистов (данные на 2024 г.)

В 2023-2024 учебном году из 86 выпускников КГУ имени И.Арабаева по профилю «Начальное образование» только 25 (29%) устроились в школы.

На самом деле, число абитуриентов, сознательно выбравших педагогическую профессию, крайне мало. Многие поступают на педагогические специальности из-за низких баллов на общереспубликанском тестировании[7].

Какая ситуация в школах?

По данным Национального центра тестирования, учащиеся начальных классов испытывают трудности с решением практико-ориентированных задач. Например:

- «В прошлом году Самат был на 3 см выше Айгерим. За год Самат вырос на 4 см, а Айгерим — на 8 см. Кто теперь выше и на сколько см?»
- «На каждую сторону квадратной скамьи одновременно могут сесть 4 ученика. 5 таких скамеек поставлены вплотную друг к другу. Сколько учеников поместятся на получившейся длинной скамье?»

Учащимся было трудно выполнять задания, взятые из аналогичных реальных ситуаций.

Об этом свидетельствуют следующие данные мониторинга, проведенного Национальным центром тестирования [2]:

Как видно из диаграммы, наши ученики не смогли выполнить задания третьего уровня.

Конечно, проанализировав результаты учащихся, проанализировав учебные программы, учебники и учебные пособия, распространяемые в КР, мы обнаружили, что

содержание заданий в учебниках равно нулю, есть только задания первого уровня и меньшее количество заданий второго уровня.

Анализ учебников математики для 4 класса (по проекту SAM) показал, что большинство заданий относятся к базовому уровню (У0 и У1), а задачи высокого уровня (У3) практически отсутствуют[9].

	Темы содержания	У0	У1	У2	У3	
A	Числа и величины (число, нумерация, числовая прямая, единицы измерений, части целого)	181	251	10		442
B	Арифметические действия (вычисления, упражнения с числами)	197	244	19		460
C	Введение в алгебру (буквенные выражения, уравнения, неравенства)	11	219	27		257
D	Геометрические фигуры, их формы и свойства, отношения (2D/3D)	17	113	21		151
E	Измерения (время, деньги, скорость, др....)	9	65	18		92
F	Измерения (геометрические – длина, площадь, периметр, и др.)	16	106	13		135
G	Информация и данные (диаграммы, таблицы)	1	5			6
H	Закономерность, последовательность, зависимость, моделирование...	1	4			5
X	Varia					
		433	1007	108		1548

Что значит обучение в контексте жизненных ситуаций?

Например, при изучении дробей:

$$\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

$$15 + 25 = 35 \quad 15 + 52 = 67$$

Важно связывать такие задачи с реальными примерами.

Вывод:

Переход на 12-летнее образование требует системных изменений во всех звеньях образовательной цепи. Ключевыми направлениями развития должны стать:

- Глубокая цифровая трансформация педагогического образования
- Создание гибких, персонализированных траекторий обучения

- Формирование новой культуры профессионального роста учителей
- Сокращение сроков бакалавриата до 3 лет с акцентом на профильные дисциплины.
- Возможность продолжения обучения в магистратуре: 1 год — по тому же профилю, 2 года — при смене направления.

Необходимо тесное взаимодействие между дошкольными учреждениями, школами, колледжами и вузами при разработке образовательных стандартов. Учебно-методические комплексы в вузах должны соответствовать новой системе. К сожалению, пока каждый работает в своём направлении, что снижает эффективность.

Только комплексный подход позволит вывести высшее образование Кыргызстана на качественно новый уровень и подготовить конкурентоспособных специалистов, отвечающих вызовам современной экономики.

Использованные литературы:

1. Байсалов, Д. У. Необходимость усовершенствования математических учебных средств начальных школ в Кыргызской республике / Д. У. Байсалов, Г. К. Казиева, М. К. Узаква // Современные направления психолого-педагогического сопровождения детства : Материалы VI Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 02–04 апреля 2019 года / Под редакцией Г.С. Чесноковой, Е.В. Ушаковой. – Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2019. – С. 12-17. – EDN ZCPRBR.
2. Мониторинговые данные Национального центра тестирования КР, 2024
3. Постановление Кабинета министров КР от 30.10.2024 №654
4. Результаты международных исследований PISA и TIMSS за 2023 год
5. Казиева, Г. К. Проблемы всех ступеней начального образования / Г. К. Казиева, А. М. Аликова // Тенденции устойчивого развития образования в условиях глобализации: Сборник материалов международной научно-практической конференции, Бишкек - Новосибирск, 01 ноября 2023 года. – Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2023. – С. 44-50. – EDN LWSVHV.
6. Концепция развития образования в Кыргызской Республике на 2021–2030 годы <https://edu.gov.kg/media/files/3ae0adc0-2c9b-4014-9ee5-af90ce612959.pdf>
7. Кутбилим от 08.04.2025 <https://kutbilim.kg/analytics/inner/bashtalgych-mektepte-sanariptik-tehnologiyalardyn-zhana-salttyk-metoddordun-integratsiyasy/>
8. Кутбилим <https://kutbilim.kg/news/inner/kyrgyz-respublikasynda-12-zhyldyk-zhalpy-ortobilim-ber-kontseptsiyasy/>
9. Zhamakeeva, Z. E. Status of mathematics literacy in primary school of the Kyrgyz republic / Z. E. Zhamakeeva, G. K. Kazieva, B. S. Shamshidinova // Education and City: Quality Education for Modern Cities : Proceedings of the Fourth Annual International Symposium, Moscow, 23–25 августа 2021 года. – Moscow: ISO LONDON LIMITED - European Publisher, 2021. – P. 297-310. – DOI 10.15405/epes.22043.26. – EDN XMBFKR.